

2024 | Willyam de Melo Mayorga
e Roberta Muramatsu

Relatório Técnico - Conclusivo

**TREINAMENTO FINANCEIRO CORRIGE VIESES
COGNITIVOS?**

**Uma análise das decisões de consultores de investimentos
de um banco brasileiro informada pelas finanças
comportamentais**

TREINAMENTO FINANCEIRO CORRIGE VIESES COGNITIVOS?

Uma análise das decisões de consultores de investimentos de um banco brasileiro informada pelas finanças comportamentais

Willyam de Melo Mayorga

Roberta Muramatsu

RESUMO

O objetivo desse trabalho foi investigar se o treinamento de indivíduos que atuam como consultores financeiros na área de investimentos de um grande banco brasileiro reduz as identificadas heurísticas da ancoragem e aversão à perda em seus julgamentos e decisões sob risco e incerteza. Para efetuar tal tarefa, 198 consultores de investimentos divididos em grupos A e B responderam questionários de opinião com cinco questões de cada viés. Os resultados indicam que a capacitação reduziu os vieses investigados apontando para a eficácia do treinamento como uma estratégia promissora de *debiasing*. Adicionalmente, a pesquisa encontrou evidências que mulheres, os mais jovens e consultores experientes escolheram por opções com menos viés após o treinamento. O trabalho oferece reforço empírico para a visão de que os consultores são limitadamente racionais e a educação tem capacidade de melhorar qualidade de suas escolhas e orientações financeiras.

1. INTRODUÇÃO

O mercado financeiro brasileiro, em constante crescimento e diversificação, atrai o interesse dos investidores que buscam ativamente oportunidades de diversificação de carteiras, conforme indicado por um estudo recente da B3 (2022). A lacuna na educação financeira, aliada à complexidade dos produtos de investimento, leva muitos investidores a procurarem orientação de consultores de investimentos. Esses profissionais desempenham um papel crucial, fornecendo aconselhamento especializado para apoiar as decisões financeiras dos clientes (MONTI et al., 2014). Os consultores, também conhecidos como planejadores financeiros, têm a responsabilidade de oferecer conselhos e orientações sobre o mercado financeiro, desempenhando um papel estratégico na gestão financeira dos clientes. No entanto, a decisão de aceitar o aconselhamento financeiro torna-se um processo envolvente, exigindo dos investidores uma avaliação cuidadosa de suas necessidades e a disposição de confiar e agir de acordo com os conselhos fornecidos pelos consultores (BURKE; HUNG, 2021).

Inspirada pela vasta literatura em Economia e Finanças Comportamentais, este trabalho tem como seu ponto de partida a conjectura de que tantos investidores quanto consultores financeiros são limitadamente racionais e fazem julgamentos e decisões com base em heurísticas que podem enviesar suas escolhas e gerar resultados subótimos.

Estudos recentes debruçaram-se em analisar com mais profundidade o comportamento dos consultores de investimentos em diversas circunstâncias, e revelam que os mesmos também podem ser influenciados por uma ampla gama de vieses psicológicos que resultaria em julgamentos e decisões errôneas em suas recomendações e estratégias (BAKER; FILBECK; RICCIARDI, 2017; LINNAINMAA et al., 2021). Em seu artigo “*How Behavioural Biases Affect Finance Professionals*”, Baker, Filbeck e Ricciardi

(2017) destacam a influência de vieses comportamentais, como a aversão à perda e ancoragem, sobre consultores de investimento.

O presente trabalho inspirou-se também nos resultados da pesquisa Behavioral Finance Barometer (BeFi) do período de 2019 a 2021 que chamam atenção para a possibilidade de os consultores de investimentos aprimorarem seus processos de construção e gestão de portfólio ao reconhecerem que são passíveis dos mesmos vieses comportamentais que eles esperam ajudar os investidores a evitar. Os consultores alvos do estudo afirmam que, ao incorporar as finanças comportamentais em suas práticas, notam o fortalecimento da confiança com os clientes, melhorando as decisões de investimento e gerenciando melhor as expectativas deles. Diante disso, o estudo também conjectura que a capacitação ou treinamento financeiro é uma ferramenta útil para auxiliar os consultores de investimentos no aprendizado e absorção de melhores estratégias decisórias e por consequência, promove mitigação de vieses cognitivos (debiasing ou desenviesamento), mecanismos subjacentes aos julgamentos e decisões efetivamente observados desses profissionais.

Nesse contexto, o objetivo geral deste estudo é investigar se um treinamento, com duração de aproximadamente 8 semanas, ajuda a reduzir o efeito de dois vieses cognitivos, a aversão à perda e ancoragem cognitivas previamente identificadas nas escolhas desses profissionais que participaram da capacitação. A hipótese de trabalho é que o treinamento é uma ferramenta útil para mitigar a presença dessas heurísticas cognitivas nas decisões desses consultores.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Finanças Comportamentais

As Finanças Comportamentais representam uma abordagem revolucionária no campo das finanças e da economia que desafia as premissas tradicionais da racionalidade econômica. Essa área de estudo examina como os seres humanos frequentemente se desviam do comportamento racional previsto nos modelos econômicos clássicos, levando em consideração a influência de fatores psicológicos (vieses e heurísticas) em suas decisões financeiras (SHEFRIN, 2000).

A partir da década de 1970, a literatura financeiro-comportamental foi fortemente influenciada pelos estudos empíricos de Kahneman e Tversky (1974), que, embora não inicialmente focados em finanças, demonstraram como fatores psicológicos impactam as escolhas financeiras dos indivíduos. Tais desenvolvimentos na literatura desafiaram a visão econômica tradicional de que os agentes agem de maneira plenamente racional (ROGERS; FAVATO; SECURATO, 2008).

Com o passar dos anos, diversas contribuições foram realizadas no campo das finanças comportamentais (HIRSHLEIFER, 2015). Uma dessas colaborações está relacionada ao conceito de racionalidade limitada, apresentada inicialmente por Simon, e que também foi alvo de estudos experimentais de Daniel Kahneman. O psicólogo propôs em seu modelo de racionalidade limitada que os seres humanos possuem dois modos de pensar: o pensamento intuitivo e o pensamento deliberado ou analítico, chamados de Sistemas 1 e 2. Segundo Kahneman (2002, 2011, p. 20), o pensamento intuitivo é rápido, automático e pouco consciente, sendo influenciado por emoções e experiências passadas. Já o pensamento analítico é lento, deliberado e consciente, envolvendo raciocínio lógico e análise de informações de forma mais completa e cuidadosa. Esse tema também foi alvo de outros autores que os conecta com o conceito de “eu-quente e eu-frio” (THALER e

SUSTEIN, 2009). Segundo Vera Rita de Mello Ferreira (2014) o sistema 1 é equivalente ao “eu-quente”, pois ele “queima” nos fazendo agir com impulsividade e ansiedade, nos deixando incapaz de adiar a gratificação imediata. Já o Sistema 2, que é lento e menos utilizado, seria o “eu-frio”, demandante de raciocínio, representações conceituais, dimensão atemporal e esforço para agir.

Figura 1- Dois Modos de Funcionamento Mental

Fonte: FORTE (2021, p.233).

Os avanços recentes nas finanças comportamentais, impulsionados pelo economista Richard Thaler, também desafiam a ideia tradicional de escolha racional (THALER, 2015, p.28). O autor destaca que a missão central das finanças comportamentais é entender os motivos por trás dos possíveis erros nas decisões dos investidores reais, que são, na verdade, limitadamente racionais. Esses indivíduos empregam atalhos mentais heurísticas para simplificar tarefas decisórias complexas que podem gerar resultados enviesados e subótimos em alguns contextos.

A Teoria da Perspectiva (TP), proposta por Kahneman e Tversky (1979), é uma contribuição significativa para as finanças comportamentais. Contrastando com a Teoria da Utilidade Esperada (TUE), a TP é um modelo de tomada de decisão sob risco e incerteza, mais alinhado com as escolhas reais dos indivíduos (SOUZA et al., 2011). A TP sugere que as pessoas avaliam resultados com base em um ponto de referência, influenciado pela situação presente (KAHNEMAN, 2011). Esse ponto é determinado pelo impacto de ganhos e perdas na condição financeira do indivíduo, refletindo suas expectativas recentes (BARBERIS, 2013).

Kahneman e Tversky (1979) descobriram que, em relação a ganhos, as pessoas tendem a evitar perdas, optando por ganhos menores e certos em vez de arriscar um ganho maior, mas incerto. No caso de perdas, as pessoas tendem a assumir mais riscos, aceitando perdas maiores e incertas em vez de perdas menores, mas certas, devido ao efeito reflexo. Esses comportamentos destacam a aversão maior das pessoas às perdas em relação ao prazer de ganhar a mesma quantia. Com base nessas observações, desenvolveram a função de valor psicológico para expressar essas preferências conforme figura 2.

Figura 2 – Função de valor da Teoria da Perspectiva (TP)

Fonte: KAHNEMAN; TVERSKY, (1979)

A figura acima exibe um gráfico em forma de S, que representa a valoração como uma função de ganhos e perdas relativas. A curva apresenta uma concavidade acima do ponto de referência (no caso o ponto 0) para os ganhos e uma convexidade abaixo para as perdas, sendo mais acentuada no domínio das perdas. Esse elemento da Teoria da Perspectiva é conhecido como sensibilidade decrescente. Segundo Barberis (2013) a concavidade nos ganhos captura a constatação de que as pessoas tendem a ser avessas ao risco em relação a ganhos moderados de probabilidade: elas geralmente preferem um ganho certo de \$500 a uma chance de 50% de \$1.000. Em situações de escolhas envolvendo perdas e ganhos, a aversão à perda pode levar a escolhas excessivamente avessas ao risco. Porém, em situações em que os indivíduos enfrentam a perspectiva de evitar uma perda certa, a resposta emocional ou sensibilidade diminui à medida que se distanciam do ponto de referência estabelecido. Em outras palavras, quanto mais longe estão da situação em que uma perda garantida pode ocorrer, menor é a intensidade da reação emocional. Esse fenômeno é descrito como uma "atração pelo risco" (KAHNEMAN, 2011).

A aplicação da TP na economia enfrenta desafios devido à complexidade na definição de ganhos e perdas em diversos cenários. Além disso, embora seja amplamente aceito que a TP ofereça uma descrição precisa das atitudes de risco em ambientes experimentais, alguns questionaram se suas previsões manterão sua precisão fora do laboratório, onde as apostas geralmente são mais altas e as pessoas podem ter uma significativa experiência na tomada de decisões em questão (BARBERIS, 2013). No contexto dessa teoria, é importante destacar que ela também acomoda a identificação de ilusões comuns resultantes de regras heurísticas e do uso de processos cognitivos enviesados, como exemplificado por Kahneman e Tversky (1979), que descrevem como as pessoas podem ser influenciadas por regras heurísticas, incluindo a ancoragem e a aversão à perda. Essas e outras heurísticas serão exploradas a seguir.

2.2 Decisões Financeiras: Heurísticas e Vieses No Mundo dos Consultores de Investimentos

Diariamente, inúmeras decisões são tomadas pelas pessoas, porém algumas delas são feitas sem possuir conhecimento específico ou amplo o suficiente para decidir. De acordo com Ferreira (2007), as pessoas são frequentemente confrontadas com alternativas que não conseguem identificar ou controlar. Por esse motivo, muitos optam por delegar essas

decisões a profissionais especializados, que possuem a expertise necessária para realizar a tarefa de maneira mais eficiente e com menor risco de erros.

No mercado financeiro, a complexidade da gestão de patrimônio pode levar a escolhas subótimas devido ao conhecimento limitado dos investidores. Os consultores de investimentos desempenham um papel crucial, ajudando na tomada de decisões, identificando oportunidades e gerenciando recursos de forma eficaz. Com conhecimentos especializados, oferecem assessoria personalizada considerando os objetivos, necessidades e perfil de risco de cada investidor, além de desempenharem um papel fundamental na identificação e mitigação de vieses comportamentais prejudiciais (POMPIAN; LONGO, 2005).

Dada a complexidade, os profissionais que atuam em bancos devem ser certificados pela ANBIMA, autorreguladora do Mercado de Capitais no Brasil. A certificação, como a CPA20 ou CEA, testa conhecimentos em produtos financeiros, matemática, economia e finanças comportamentais. Na ótica das finanças comportamentais, maior conhecimento sobre vieses e heurísticas minimiza seu impacto nas decisões dos profissionais certificados (ANBIMA, 2023).

Mesmo tendo acesso relacionado as finanças comportamentais no conteúdo programático da certificação, muitos consultores ainda são influenciados por heurísticas que podem enviesar suas percepções, análises e conseqüentemente escolhas (AMMANN, 2012; CVM 2015; BAKER; FILBECK; RICCIARDI, 2017; FISCHOFF, 1981; FOERSTER et al., 2017; LINNAINMAA et al., 2021; TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). Erros frequentes geram vieses comportamentais, afetando decisões pessoais e profissionais, prejudicando a eficácia do serviço prestado e escolhas de investimento. Por exemplo, Abdellaoui et al (2013) observaram comportamentos de aversão ao risco para ganhos e busca por risco para perdas entre profissionais financeiros, mostrando o impacto significativo das heurísticas e vieses em suas decisões.

A *Charles Schwab Investment Management*, em colaboração com a *Investments & Wealth Institute* e Cerulli investigaram como os consultores aplicam os conceitos de finanças comportamentais ao lidar com clientes. A pesquisa, chamada *BeFi Barometer* iniciada em 2019, entrevistou mais de 300 consultores financeiros nos EUA, destacando a importância dessas práticas no aconselhamento. Explorando o impacto nas decisões dos clientes e dos profissionais, a pesquisa também examina os benefícios do uso das finanças comportamentais na gestão financeira. Essa iniciativa oferece insights valiosos, permitindo que os consultores compartilhem suas experiências sobre a aplicação das finanças comportamentais em suas práticas. Por exemplo, os consultores identificaram sete vieses comuns em seus clientes, influenciando comportamento e decisões: viés da recência, viés de confirmação, efeito de enquadramento, viés doméstico ou familiaridade, aversão à perda, ancoragem e viés da disponibilidade.

O viés da recência se refere à tendência das pessoas em dar maior peso e confiança a eventos ou nas últimas informações recebidas (BARBOSA, 2015). O Viés da confirmação representa a tendência humana de associar e interpretar dados de acordo com as crenças que já possuímos, ignorando por vezes dados e fatos que as colocam em xeque (PARK et al., 2013). O efeito de enquadramento se refere à possibilidade de que a decisão do indivíduo seja influenciada em função da forma como as informações são apresentadas sendo de grande importância nesse processo (TVERSKY; KAHNEMAN, 1981). O viés doméstico é aquele que leva os indivíduos a favorecer objetos ou ideias com as quais já estão familiarizados, como por exemplo, os investidores tendem ter ações dos seus países

em suas carteiras, ignorando os benefícios da diversificação para ações estrangeiras (CHEN, 2022). A aversão à perda está ligada à tendência de as pessoas darem mais peso e valor às perdas do que aos ganhos (KAHNEMAN; TVERSKY 1979). A ancoragem está ligada a forma como as pessoas são influenciadas por um valor inicial ou a como as informações são apresentadas (chamado de âncora) ao fazer decisões subsequentes (MOCHON; FREDERICK, 2013). Por fim, o viés da disponibilidade tem como característica situações em as pessoas estimam a frequência de uma classe ou a probabilidade de um evento pela facilidade com que os casos ou ocorrências podem ser trazidos à mente (TVERSKY; KAHNEMAN, 1981).

De 2019 a 2021, as observações realizadas pelos consultores de cada viés aumentaram pelo menos 11 pontos percentuais, com um ganho médio de 18 pontos percentuais entre as opções conforme apresentado na figura 3.

Figura 3 – Vieses Comportamentais Observados nos Clientes, 2019 vs.2021.

Fonte: INVESTMENTS & WEALTH INSTITUTE (2021)

Em 2019, os consultores foram instigados a identificar e avaliar os vieses presentes em seus comportamentos, destacando aqueles que mais impactavam suas ações. A pesquisa revelou que, além de compreender os vieses dos clientes, era igualmente crucial que os consultores estivessem cientes de como seus próprios preconceitos, crenças e rotinas decisórias influenciavam suas escolhas de investimento. A pesquisa explorou, por meio de respostas ordenadas pelos consultores, quais eram os vieses mais significativos e como eles influenciavam suas decisões no processo consultivo, proporcionando uma visão valiosa sobre o autoconhecimento e seu papel nas práticas de consultoria. Os resultados estão sintetizados na figura 4.

Figura 4 – Vieses Comportamentais dos Consultores

Fonte: INVESTMENTS & WEALTH INSTITUTE (2019)

Os objetivos da pesquisa *BeFi Barometer* têm convergência com o propósito deste estudo pois a ideia foi efetuar uma pesquisa aplicada para ajudar os consultores a aprimorar seus processos de assessoria, construção e gerenciamento do portfólio de seus clientes, entendendo e reconhecendo que eles estão também sujeitos a muitos dos vieses comportamentais que os seus clientes exibem.

2.3 Desafios e Avanços na Consultoria de Investimentos: Integrando Finanças Comportamentais

A escolha de um consultor de investimentos envolve diversos fatores, ultrapassando o conhecimento técnico. Em um estudo conduzido pela *Morning Star Inc.* (2023), 3.003 investidores foram questionados sobre os motivos para contratar consultores. Os resultados destacam que, além das necessidades financeiras específicas, os investidores buscam apoio emocional ao lidar com questões financeiras e orientação comportamental. A conexão emocional entre os consultores e clientes é crucial, evidenciando que os investidores valorizam não apenas a competência técnica, mas também o suporte vital para enfrentar incertezas e desafios emocionais associados aos investimentos.

As finanças comportamentais desempenham um papel estratégico na consultoria financeira, embora muitos consultores ainda hesitem em incorporar esses princípios em suas práticas diárias (Grable, 2020). A visão tradicional de que o aconselhamento financeiro se concentra apenas em números contribui para essa resistência (KLONTZ et al., 2016). A crescente complexidade dos produtos de investimento e a linguagem sofisticada impulsionam mais investidores a procurar orientação especializada, reconhecendo a importância dos fatores psicológicos (MONTI et al., 2014). Para muitos consultores, integrar conhecimento técnico à compreensão comportamental tornou-se um desafio e um diferencial.

À medida que a importância das finanças comportamentais se torna mais evidente, cresce o interesse dos consultores em aplicar esses princípios em sua prática profissional. A crise da COVID-19, em particular, destacou a relevância desses aspectos, desafiando os consultores a ajudarem os clientes a navegar por um cenário de intensas emoções e incertezas (AGUILAR, 2020).

A pesquisa BeFi Barometer de 2020 examinou como as práticas comportamentais estão impactando a consultoria de investimentos. Comparando com 2019, mais consultores estão adotando conceitos de finanças comportamentais em suas práticas, especialmente na comunicação personalizada com os clientes. Em 2020, 81% dos consultores relataram usar essas práticas, um aumento importante em relação aos 71% de 2019. Essa comunicação visa ajudar os clientes a desenvolverem uma mentalidade resiliente diante da incerteza dos mercados. Os consultores, ao entenderem as emoções e os comportamentos dos clientes, adaptam suas recomendações de investimento de acordo, levando em consideração fatores como aversão ao risco. Além disso, eles educam os clientes sobre vieses cognitivos comuns, como por exemplo aversão à perda. Apesar do reconhecimento da importância das finanças comportamentais, muitos consultores enfrentam desafios na implementação desses conceitos na construção do portfólio, com apenas 62% deles incorporando esses princípios em 2020, um aumento leve em relação a 2019.

Figura 5 – Implementação de conselhos comportamentais dos consultores, 2019 vs. 2020

Fonte: INVESTMENTS & WEALTH INSTITUTE (2020)

A aplicação prática das abordagens comportamentais destaca a proatividade dos consultores na explicação da estrutura do portfólio, na aplicação de filosofias de investimento específicas e na abordagem consciente aos vieses comportamentais. Essa abordagem visa manter os clientes focados em seus objetivos, mesmo em períodos voláteis, proporcionando uma compreensão mais profunda das escolhas de investimento e dos possíveis impactos emocionais.

Os consultores atribuem o sucesso dessas práticas à integração das finanças comportamentais, fortalecendo os relacionamentos com os clientes. Durante a crise de 2020, os consultores utilizaram os princípios das finanças comportamentais para ajudar os clientes a manterem o foco em metas financeiras estratégicas, minimizando distrações causadas pela volatilidade do mercado. Em particular, observou-se um aumento

significativo na prevalência de vieses como enquadramento e contabilidade mental em 2020. Os consultores aproveitaram esses vieses para orientar os investidores de maneira mais eficaz, destacando estratégias como o reequilíbrio durante declínios de mercado. Essa abordagem, baseada em finanças comportamentais, permitiu que os consultores direcionassem os clientes para uma perspectiva mais construtiva em relação aos seus portfólios (INVESTMENTS & WEALTH INSTITUTE, 2020).

Porém, tão importante quanto conhecer os vieses comportamentais dos investidores, é igualmente essencial que os consultores financeiros estejam conscientes de como seus próprios vieses podem influenciar as decisões de investimentos. Entender esses vieses é importante para que esses profissionais garantam que seus clientes recebam o melhor aconselhamento (BAKER; FILBECK; RICCIARDI, 2017). Nesse sentido, estudos recentes passaram a verificar a influência das heurísticas e vieses no processo decisório dos profissionais de finanças, analisando suas tendências e possíveis estratégias para mitigação de seus impactos.

Fisher (2014) destaca estratégias eficazes adotadas por consultores para corrigir comportamentos heurísticos dos clientes. Conhecer o histórico e tolerância ao risco do cliente, estabelecer bases sólidas durante a calma, e apoiar recomendações com fatos são abordagens cruciais. No entanto, Mullainathan et al. (2012) alertam para desafios na implementação, indicando que alguns consultores encorajam comportamentos irracionais ao não corrigir vieses, evidenciando falta de conhecimento ou consciência.

Abdellaoui et al. (2013) revelam que consultores muitas vezes se alinham à teoria da perspectiva, exibindo aversão ao risco para ganhos, mas buscando risco para perdas. Sua análise sugere que as suposições tradicionais nas finanças comportamentais podem não capturar adequadamente o comportamento de profissionais financeiros, que se beneficiam de experiência, análise detalhada de dados, objetivos claros e educação contínua.

Apesar dos vieses inerentes, os profissionais financeiros podem, por meio de educação e aconselhamento, capacitar os investidores a tomar decisões mais informadas e assertivas, mitigando os efeitos negativos dos vieses comportamentais. Este enfoque ressalta a importância do conhecimento, adaptação contínua e conscientização para oferecer aconselhamento de qualidade em um contexto de tomada de decisões financeiras.

3. METODOLOGIA

3.1 Amostra e Coleta de Dados

Este estudo analisou 198 consultores recentemente contratados para o setor de investimentos em uma instituição financeira nacional. A pesquisa ocorreu em duas fases: antes e após um treinamento de dois meses, dividindo os consultores em grupos aleatórios (grupo 1 e grupo 2) que responderam a diferentes questionários (A e B). O foco era identificar vieses comportamentais, especialmente aversão à perda e ancoragem, relacionando-os à Teoria das Finanças Comportamentais e avaliando o impacto do treinamento em minimizar esses vieses.

O treinamento, realizado de forma online e síncrona, abordou diversos temas, incluindo indicadores macroeconômicos, matemática financeira, mercado de capitais, gestão patrimonial e finanças comportamentais. Utilizando métodos variados como exercícios

gamificados e simulações, a amostra incluiu consultores de diferentes regiões do Brasil, garantindo diversidade demográfica.

Os questionários seguiram diretrizes éticas, mantendo a privacidade dos participantes. A coleta de dados ocorreu por meio de questionários eletrônicos, aplicados antes e após o treinamento. A pesquisa cumpriu as normas estabelecidas pela Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, respeitando as diretrizes éticas e garantindo a confidencialidade dos participantes.

Para desenvolver a produção científica, a coleta de dados foi realizada por meio de dois questionários eletrônicos (*Google Forms*) distintos designados como A e B. Cada questionário foi estruturado em duas partes, sendo a primeira dedicada à caracterização do perfil do respondente e a segunda parte compreende as questões estruturais do trabalho (Apêndice B). Essas questões foram estruturadas e adaptadas com base nos estudos e questões utilizadas por Daniel Kahneman apresentadas no livro *Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar* (2011) e também inspiradas em pesquisas empíricas dos trabalhos semanais de Kahneman e Tversky (1979), Jacowits e Kahneman (1995) e Pompian (2006). Os consultores foram convidados a responder os questionários por meio de um link enviado por e-mail e WhatsApp permitindo a resposta por celular ou computador.

3.2 Descrição da Coleta e Método de Análise

Para conduzir este trabalho foram empregados dois questionários eletrônicos (A e B), cada um composto por 16 perguntas. As questões de 1 a 6 abordaram o perfil dos consultores, enquanto as questões 7 a 16 exploraram os vieses da aversão à perda e ancoragem nas decisões desses profissionais. Cada questionário continha cinco perguntas para cada viés, simulando situações práticas enfrentadas pelos consultores. As questões variavam entre opções de ganho certo versus loteria e perda certa com loteria, e incluíam uma questão específica sobre aversão à perda em posições perdedoras.

A aplicação do primeiro questionário ocorreu no primeiro dia de treinamento, com 198 consultores divididos em dois grupos (grupo 1 e grupo 2), respondendo aos questionários A e B, respectivamente. Após 38 dias úteis, durante os quais os consultores foram expostos a diversos conteúdos de capacitação, incluindo teoria financeira e finanças comportamentais, os grupos inverteram os questionários para medir a evolução e a possível mitigação dos vieses cognitivos.

Os dados dos questionários foram compilados e analisados utilizando a técnica de Qui-Quadrado para avaliar a associação entre variáveis categóricas em uma tabela de contingência. Essas ferramentas estatísticas foram escolhidas para sua adequação ao contexto da pesquisa, permitindo uma análise robusta da eficácia do treinamento na modificação dos vieses cognitivos dos consultores financeiros.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Informações dos Participantes

Foram inicialmente traçadas as características demográficas e educacionais dos participantes com base nos dados coletados via *Google Forms* para esta pesquisa. Um total de 198 indivíduos contribuiu com suas respostas. Quanto ao gênero, observamos que

81 participantes (40,9%) eram mulheres, enquanto 117 (59,1%) eram homens. Importante mencionar que os participantes tiveram quatro opções de escolha de gênero, mas apenas duas foram selecionadas. Os resultados geográficos mostraram uma predominância significativa (78%) na região Sudeste. Quanto à escolaridade, a maioria, 103 participantes (52%), possuía pós-graduação.

1.1 ANÁLISE DOS GRUPOS DE CONSULTORES

Os resultados deste estudo refletem achados semelhantes aos estudos pioneiros de Kahneman e Tversky (1979, 1984) e Jacowits e Kahneman (1995), demonstrando a presença do viés de aversão à perda entre a maioria dos consultores no início do treinamento. Apesar de terem recebido formação específica em finanças comportamentais e heurísticas durante a certificação (todos os consultores participantes possuem certificações), muitos consultores fizeram escolhas que revelam a aversão à perda.

Os resultados deste estudo ecoam descobertas similares em pesquisas anteriores sobre finanças comportamentais, nas quais a influência dos vieses nas decisões dos profissionais financeiros é destacada. Estudos como os de Ammann (2012), Baker, Filbeck e Ricciardi (2017), *Investments & Wealth Institute -BeFi Barometer* (2019), Foerster et al. (2017), Linnainmaa et al. (2021) e Tversky e Kahneman (1974) também evidenciam essa suscetibilidade dos consultores de investimentos a heurísticas e vieses.

Inicialmente, foi possível identificar a presença dos vieses investigados entre os consultores no início da jornada de treinamento. Tanto no grupo 1 (G1) que respondeu o questionário A quanto o Grupo 2 (G2) que respondeu o questionário B antes do treinamento as respostas enviesadas representaram a maioria, com o grupo 1 apresentando 565 respostas e o grupo 2 com 560 respostas conforme gráfico 2.

Como a fundamentação teórica sobre a importância da educação financeira exploradas nesse trabalho demonstraram, os programas de educação, em média, apresentaram efeitos positivos significativos no conhecimento financeiro das pessoas, assim como em seus comportamentos financeiros posteriores. Esses efeitos, que surgem a partir da participação nos programas, ressaltaram a importância da promoção da educação financeira como uma ferramenta fundamental para capacitar as pessoas a tomarem decisões financeiras mais conscientes e informadas. (KAISER *et al.* 2022).

Os resultados similares encontrados neste trabalho sugerem que o programa de capacitação de profissionais de finanças é útil para promover mudanças no comportamento decisório dos consultores. No questionário A, a proporção de participantes que apresentaram respostas sem viés aumentou consideravelmente, saindo de 425 para 599, representando uma variação 40,9%. Por outro lado, no questionário B, embora a categoria sem viés tenha predominado indicando melhora, a variação foi menor somando 17,1% de aumento nas respostas sem viés, conforme gráfico 1 abaixo. No total de 990 respostas avaliadas, o grupo 1 que respondeu o questionário B após o treinamento, concentrou 534 respostas sem viés. Por meio desses dados, é possível sugerir que o treinamento em finanças atuou como uma estratégia promissora de *debiasing*. Assim como nos achados de Lee *et al* (2016), a capacitação se apresentou como uma ferramenta útil em alterar padrões de tomada de decisões, reduzindo os vieses investigados, presentes nas escolhas desses profissionais.

Gráfico 1 - Presença de Vieses antes e depois do treinamento

Fonte: Elaborado pelo autor.

A tabulação cruzada apresentada na tabela 1 desempenhou um papel importante na análise dos vieses investigados nesse estudo, fornecendo uma visão mais detalhada do efeito em cada um dos grupos. Nesse contexto específico, ela foi empregada para examinar a distribuição de respostas com viés e sem viés antes e depois, distinguindo entre os dois grupos de consultores financeiros. No grupo 1, das 425 respostas que não apresentaram viés antes do treinamento, 396 (93%) continuaram sem viés após o treinamento, enquanto 29 (7%) passaram a apresentar viés. Das 565 respostas que apresentaram viés antes do treinamento, 138 (24%) não apresentaram viés após o treinamento, e 427 (76%) mantiveram-se com viés. Já para o grupo 2 das 430 respostas que não apresentaram viés antes do treinamento, 402 (93%) continuaram sem viés após o treinamento, enquanto 28 (7%) passaram a apresentar viés. Das 560 respostas que apresentaram viés antes do treinamento, 197 (35%) não apresentaram viés após o treinamento, e 363 (65%) mantiveram-se com viés. É possível notar que o grupo 2 (dois) teve uma maior melhora nas respostas que apresentavam viés antes do treinamento e foram convertidas para respostas sem viés após o treinamento.

Por meio da tabulação cruzada, também foi possível determinar se as diferenças observadas eram estatisticamente significativas, contribuindo para a validação dos resultados e conclusões derivadas da análise.

Tabela 1 - Tabulação Cruzada: Grupos

Variável			Depois		Total
			Não Viés	Viés	
G1	Antes	Não Viés	396	29	425
		Viés	138	427	565
	Total		534	456	990
G2	Antes	Não Viés	402	28	430
		Viés	197	363	560
	Total		599	391	990

Fonte: Dados da pesquisa, 2023.

No que diz respeito à distribuição de gênero, as mulheres no grupo 2 (42,4%) superaram o grupo 1 (39,4%), enquanto a tendência foi inversa para os homens (60,6% no grupo 1 e 57,6% no grupo 2). A análise mostra que, em geral, as mulheres apresentaram melhor desempenho na redução de vieses, indicando uma diferença na performance entre os gêneros. Das 81 mulheres, 69,1% apresentaram melhora após o treinamento, enquanto dos 117 homens, 62,4% mostraram redução nos vieses. Esses resultados estão alinhados com estudos que destacam diferenças de gênero no processo decisório, sugerindo que as mulheres podem ser mais receptivas ou beneficiadas pelo treinamento de *debiasing*. O trabalho contribui para discussões sobre a influência do gênero na eficácia das estratégias de redução de vieses aplicadas no contexto financeiro.

Tabela 2 -Qui Quadrado - dados demográficos e educacionais

		Resultado		Total	Percentual de melhoria
		Melhorou	Não Melhorou		
Gênero	MASCULINO	73	44	117	62,4%
	FEMININO	56	25	81	69,1%
Formação	PÓS GRADUAÇÃO	68	35	103	66,0%
	GRADUAÇÃO	61	34	95	64,2%
Idade	ENTRE 18 A 24 ANOS	14	3	17	82,3%
	25 A 34 ANOS	71	41	112	63,3%
	35 A 44 ANOS	38	22	60	63,3%
	45 A 54 ANOS	6	3	9	66,7%
Tempo de Experiência	1 A 3 ANOS	65	35	100	65,0%
	4 A 6 ANOS	30	20	50	60,0%
	7 A 10 ANOS	8	4	12	66,7%
	10 ANOS OU MAIS	15	5	20	75,0%
	SEM EXPERIÊNCIA	11	5	16	68,7%
Certificação	CFP	19	10	29	65,5%
	CEA	95	55	150	63,3%
	CPA 20	15	4	19	79,0%

Fonte: Dados da pesquisa, 2023.

Na literatura, uma série de pesquisas buscaram responder até que ponto o gênero poderia afetar as decisões financeiras (GONZALEZ-IGUAL *et al.*, 2021). Apesar das mulheres apresentarem um desempenho melhor na redução dos vieses de forma geral, existem diferenças visíveis nas respostas de aversão à perda e ancoragem relacionadas ao gênero.

Com relação a aversão à perda, os questionários (A e B) aplicados antes e após o treinamento continham duas questões que investigaram rendimento/ganho certo e duas de prejuízo/perda certa com opções de loteria em cada um. O comportamento com incidência do viés de aversão à perda (ganho certo) se mostrou predominante em ambos os gêneros no início da jornada de capacitação. Em termos percentuais houve equilíbrio, uma vez que 64,1% das mulheres do grupo 1 apresentaram a resposta com viés e 69,2% dos homens. No grupo 2, 65,5% das mulheres apresentaram viés contra 69,3% dos homens. Os resultados sugerem que a maioria dos homens e a das mulheres investigados neste estudo se mostraram avessos a riscos nos contextos de ganhos, preferindo o rendimento/ganho certo ao invés de arriscar-se por tê-lo (efeito certeza). Porém, quando comparados com as mulheres, os homens foram mais conservadores na tomada de decisões financeiras enquanto as mulheres assumiram mais riscos em suas escolhas. Ou seja, os homens preferiram o ganho certo em maior proporção que as mulheres. Esses dados estão em dissonância com o estudo da aversão à perda relatados por Li *et al.* (2013),

onde as diferenças de gênero parecem não influenciar significativamente na tomada de decisões, especialmente em profissionais qualificados.

Os resultados obtidos após o treinamento sugerem que ambos os gêneros tiveram uma queda nas respostas com viés apresentando melhora significativa, se conectando com a hipótese desse trabalho. Em termos percentuais, 38,5% das mulheres do grupo 1 apresentaram o comportamento enviesado contra 40% dos homens do mesmo grupo. No grupo 2, 41,7% das mulheres apresentaram resposta com viés contra 45,6% dos homens desse grupo. A representação gráfica (gráfico 2) permite melhor ponderação dessas análises. Esses resultados convergiram com os estudos de HIBBERT *et al.* 2013 que a educação financeira pode ser uma ferramenta eficaz para mitigar a diferença de gênero na aversão ao risco financeiro.

Gráfico 2 - Comparação Grupos (Ganho Certo) - Gênero

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para as questões que exploraram a aversão à perda (perda certa), a maioria dos consultores mostrou propensão a assumir riscos para evitar perdas, evidenciando o viés cognitivo. Apesar disso, após o treinamento, houve uma melhora geral nas respostas enviesadas em ambos os grupos. Os resultados sugerem que as mulheres, tanto antes quanto depois do treinamento, mostraram-se mais propensas a assumir riscos para evitar perdas em comparação aos homens. Esses achados contradizem estudos anteriores, como os de Shaikh *et al.* (2019), que indicam que as mulheres são mais avessas a riscos. Além disso, observou-se que o treinamento foi mais eficaz para as mulheres em comparação aos homens. Os resultados destacam a complexidade dos padrões de comportamento e apontam para a necessidade de mais pesquisas sobre o impacto do treinamento nas decisões financeiras de diferentes grupos demográficos.

Gráfico 3 - Comparação Grupos (Perda Certa) - Gênero

Fonte: Elaborado pelo autor.

A aversão à perda foi avaliada antes do treinamento, evidenciando comportamentos enviesados na maioria dos consultores, conforme estudos de Kahneman e Tversky (1979, 1984). Após a capacitação, ambos os grupos apresentaram redução nesse viés, embora ainda prevalecesse. A análise conecta-se aos resultados da pesquisa BeFi Barometer (2019), destacando a persistência da aversão à perda na tomada de decisões dos consultores.

A ancoragem foi investigada por meio de cinco perguntas, revelando uma tendência em confiar em valores ou informações iniciais, alinhando-se à pesquisa BeFi (2019). Antes do treinamento, ambos os grupos demonstraram presença desse viés, com variações entre os gêneros. Após o treinamento, o Grupo 1 apresentou piora, enquanto o Grupo 2 mostrou significativa melhora, sugerindo o sucesso do treinamento na mitigação dos vieses, conforme estudos de Adame (2016). A disparidade entre os grupos pode ser atribuída a questões demográficas ou limitações do trabalho.

Gráfico 4 - Comparação Grupos (Ancoragem) – Gênero

Fonte: Elaborado pelo autor.

A análise por faixa etária e experiência revelou insights significativos sobre a influência desses fatores nas escolhas financeiras dos consultores de investimentos. Ao examinar a performance após o treinamento, observou-se que o grupo 2, especialmente na faixa etária de 25 a 34 anos, apresentou melhorias significativas de 76,7%. Notavelmente, consultores mais jovens (18 a 24 anos) em ambos os grupos demonstraram as melhores performances após o treinamento, sugerindo que a falta de experiência pode facilitar a absorção e aplicação dos conceitos. A análise da experiência profissional mostrou que consultores com 10 anos ou mais de experiência, especialmente no grupo 2, responderam de maneira mais positiva ao treinamento, apresentando uma melhoria de 75%. Esses resultados indicam que o treinamento foi eficaz em corrigir comportamentos enviesados em diferentes faixas etárias e níveis de experiência, destacando sua utilidade como estratégia de debiasing. Essa conclusão está alinhada com estudos anteriores, como o de Kaustia et al. (2008), que destacou a relação positiva entre a experiência e a redução de vieses em decisões financeiras.

Tabela 3- Qui Quadrado - Características Grupos 1 e 2

		Grupo 1			Grupo 2		
		Melhorou	Total	Melhora (%)	Melhorou	Total	Melhora (%)
Gênero	MASCULINO	31	60	51,7%	43	57	75,4%
	FEMININO	26	39	66,7%	30	42	71,4%
Formação	PÓS GRADUAÇÃO	33	55	60,0%	35	48	72,9%
	GRADUAÇÃO	24	44	54,5%	37	51	72,5%
Idade	ENTRE 18 A 24 ANOS	6	9	66,7%	8	8	100,0%
	25 A 34 ANOS	37	67	55,2%	34	45	75,6%
	35 A 44 ANOS	12	20	60,0%	26	40	65,0%
	45 A 54 ANOS	2	3	66,7%	4	6	66,7%
Tempo de Experiência	1 A 3 ANOS	34	57	59,6%	31	43	72,1%
	4 A 6 ANOS	11	23	47,8%	19	27	70,4%
	7 A 10 ANOS	3	7	42,9%	5	5	100,0%
	10 ANOS OU MAIS	3	4	75,0%	12	16	75,0%
	SEM EXPERIÊNCIA	6	8	75,0%	6	8	75,0%
Certificação	CFP	5	13	38,5%	14	16	87,5%
	CEA	46	79	58,2%	49	71	69,0%
	CPA 20	6	7	85,7%	9	12	75,0%

Fonte: Dados da pesquisa, 2023.

A análise da relação entre educação e melhoria nas respostas entre consultores revela insights importantes. Dos 103 consultores com pós-graduação e 95 com graduação, ambos os grupos demonstraram melhorias significativas após o treinamento, com 66% dos pós-graduados e 64% dos graduados apresentando respostas aprimoradas. A diferença percentual entre os dois grupos não é substancial, indicando que, em termos de educação formal, ambos responderam positivamente ao treinamento. Esses resultados corroboram estudos anteriores, como os de Goo et al. (2010), que indicam que investidores mais educados têm menor influência de vieses. A análise destaca a importância da educação na redução de vieses, independentemente do nível de ensino, reforçando a ideia de que o conhecimento acadêmico desempenha um papel positivo no aprimoramento das decisões. Em resumo, as análises ressaltaram a relevância dos dados demográficos e da experiência na resposta ao treinamento de finanças comportamentais, proporcionando uma compreensão mais profunda dos fatores que moldam as escolhas dos consultores financeiros.

CONCLUSÃO

O trabalho buscou investigar a eficácia do treinamento na redução dos vieses cognitivos, especialmente ancoragem e aversão à perda, entre consultores de investimentos de uma instituição financeira brasileira. Após revisão da literatura, foram aplicados dois questionários a 198 consultores, divididos em dois grupos. Os resultados indicaram a presença inicial dos vieses, porém, após o treinamento, observou-se uma melhora nas respostas, sugerindo que a capacitação foi eficaz no *debiasing*. A pesquisa destaca a importância de abordar finanças comportamentais em programas de treinamento para profissionais reais, apontando para perspectivas positivas nas iniciativas de *debiasing*. Limitações incluem a não mensuração da durabilidade das mudanças comportamentais e a amostra reduzida, destacando a necessidade de estudos longitudinais e consideração de

variáveis individuais para futuras pesquisas. Recomenda-se também a realização de experimentos de campo e entrevistas para informar políticas de treinamento e promover melhores práticas no setor financeiro brasileiro.

REFERÊNCIAS

ADAME, Bradley J. Training in the mitigation of anchoring bias: A test of the consider-the-opposite strategy. **Learning and Motivation**, v. 53, p. 36-48, 2016.

AGUILAR, Omar. *Why advisors apply behavioral finance concepts during market volatility*. **LinkedIn**, 9 set. 2020. Disponível em: < <https://www.linkedin.com/pulse/why-advisors-apply-behavioral-finance-concepts-during-aguilar-ph-d/> >. Acesso em: 01 jun 2023.

AMMANN, Manuel; ISING, Alexander; KESSLER, Stephan. *Disposition effect and mutual fund performance*. **Applied Financial Economics**, v. 22, n. 1, p. 1-19, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS CAPITAIS (ANBIMA). **Educar**: Certificações em Números. 2023. Disponível em: https://www.anbima.com.br/pt_br/educar/educar.htm. Acesso em: 01 mar. 2023.

_____. **CERTIFICAÇÃO CPA20** (2022). Disponível em: https://www.anbima.com.br/pt_br/educar/certificacoes/cpa-20.htm

_____. **CÓDIGO de Administração de Recursos de Terceiros**. [S.l.], 2021. 193 p. Disponível em: https://www.anbima.com.br/data/files/1B/74/4F/9E/DCB84810EA926748882BA2A8/Codigo%20de%20ART_03.01.22.pdf. Acesso em: 28 abr. 2023. p. 87.

B3. Número de investidores na B3 cresce mesmo em cenário de alta volatilidade. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/numero-de-investidores-na-b3-cresce-mesmo-em-cenario-de-alta-volatilidade.htm. Acesso em: 01 mar. 2023.

BAKER, H. Kent; RICCIARDI, Victor. *Understanding behavioral aspects of financial planning and investing*. **Journal of financial Planning**, v. 28, n. 3, p. 22-26, 2015.

BAKER, H. Kent; FILBECK, Greg.; RICCIARDI, Victor. *How Behavioral Biases Affect Finance Professionals*. **The European Financial Review**, dezembro-janeiro de 2017, pp. 25-29. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2899214>. Acesso em: 22 abr. 2023.

BARBERIS, Nicholas C. *Thirty years of prospect theory in economics: A review and assessment*. **Journal of economic perspectives**, v. 27, n. 1, p. 173-196, 2013.

BARBERIS, Nicholas. and THALER, Richard. *A survey of behavioral finance*. In: **Handbook of the Economics of Finance**, v. 1, p. 1053-1128, 2003.

BARBOSA, Hugo et al. *The effect of recency to human mobility*. **EPJ Data Science**, v. 4, p. 1-14, 2015.

BERNSTEIN, Peter L. **Desafio aos deuses: a fascinante história do risco**. Campus: Rio de Janeiro, 1997.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 24 maio 2016. Seção 1, n. 98, p. 44-46.

BURKE, Jeremy; HUNG, Angela A. *Trust and financial advice*. **Journal of Pension Economics & Finance**, v. 20, n. 1, p. 9-26, 2021.

CERULLI ASSOCIATES. *Mitigating the impact of advisors' behavioral biases*. [S.l.], [2019]. Disponível em: <https://www.cerulli.com/knowledge/white-paper-mitigating-the-impact-of-advisors-behavioral-biases>. Acesso em: 02 mar. 2023.

CHEN, James. *Home Bias: What it is, How it Works, Special Considerations*. Investopedia, 17 mai. 2022. Disponível em: <https://www.investopedia.com/terms/h/homebias.asp> . Acesso em: 10 mai. 2023.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Série CVM Comportamental**, Volume 1, Vieses do Investidor, 2015. Disponível em:

FERREIRA, Vera Rita de Mello. **Decisões econômicas: você já parou para pensar?** 2. ed. São Paulo: Évora, 2007.

_____. **Psicologia Econômica: trajetórias históricas e rimos futuros**. 2014.

_____. **Educação financeira e psicologia econômica: uma discussão e algumas recomendações**. 2015.

_____. **Confluência de Fatores em Educação Financeira, Políticas Públicas e Mudança de Comportamento – O “Quinteto Fantástico”**. 2017 - FGV-SP

_____. *Financial Literacy and Behavioral Economics: Knowledge, Nudging and Psychology of Decision Making*. In: NICOLINI, Gianni & CUDE, Brenda J. (Eds.). **The Routledge Handbook of Financial Literacy**. Routledge, 2022. p. 1 – 19.

FISCHOFF, Baruch. (1981). Debiasing. In D. KAHNEMAN, Stephen Michael; SLOVIC, Paul & TVERSKY, Amos (Eds.), **Judgment under uncertainty: Heuristics and biases**. Cambridge University Press. pp. 422– 444.

FISHER, Gregg S. *Advising the Behavioral Investor: Lessons from the Real World*. In: BAKER, Kent H.; RICCIARDI, Victor (Eds.). **Investor Behavior: The Psychology of Financial Planning and Investing**. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2014. p. 265-283. Disponível em <: <https://ssrn.com/abstract=2417142>.> acesso em 07 maio 2023.

FOLTICE, B. *How to decrease the amortization bias: Experience vs. rules*. Working Paper, 1-48, 2015.

FOERSTER, Stephen et al. *Retail financial advice: does one size fit all?*. *The Journal of Finance*, v. 72, n. 4, p. 1441-1482, 2017.

FORTE, Claudia Márcia de Jesus. **Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF): em busca de um Brasil melhor**. 2ª ed. São Paulo: Riemma Editora, 2021.

GONZALEZ-IGUAL, Manuel; SANTAMARIA, Teresa Corzo; VIEITES, Antonio Rua. *Impact of education, age and gender on investor's sentiment: A survey of practitioners*. *Heliyon*, v. 7, n. 3, 2021.

GOO, Yeong-Jia et al. *A study of the disposition effect for individual investors in the Taiwan stock market*. *Emerging Markets Finance and Trade*, v. 46, n. 1, p. 108-119, 2010.

GRABLE, John E. *How Reliable Is Your Risk-Tolerance Questionnaire?*. *Journal of Financial Service Professionals*, v. 74, n. 3, 2020.

HAIR, Joseph et al. **Análise multivariada de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

HANSEN, Pelle Guldborg. *The definition of nudge and libertarian paternalism: Does the hand fit the glove?*. *European Journal of Risk Regulation*, v. 7, n. 1, p. 155-174, 2016.

HIBBERT, Ann Marie; LAWRENCE, Edward R.; PRAKASH, Arun J. *Does knowledge of finance mitigate the gender difference in financial risk-aversion?*. *Global finance journal*, v. 24, n. 2, p. 140-152, 2013.

HIRSHLEIFER, David. *Behavioral finance*. *Annual Review of Financial Economics*, v. 7, p. 133-159, 2015.

INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO); ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). *The application of behavioural insights to financial literacy and investor education programmes and initiatives*. 2018.

INVESTMENTS & WEALTH INSTITUTE. *The role of behavioral advice in advising clients*. Cerulli Associates, Investments & Wealth Research, 2019. Disponível em: https://publications.investmentsandwealth.org/iwmonitor/library/page/september_october_2019/S5/ Acesso em: 01 abr. 2023.

INVESTMENTS & WEALTH INSTITUTE. *The evolving role of behavior finance in 2020*. Cerulli Associates, Investments & Wealth Research, 2020. [S.l.], [2020]. Disponível em: https://publications.investmentsandwealth.org/iwmonitor/library/page/september_october_2020/S3/. Acesso em: 29 abr. 2023.

INVESTMENTS & WEALTH INSTITUTE. *Behavioural Finance 2021*. [S.l.], [2021]. Disponível em: Investments and Wealth Monitor - BeFi Barometer 2021 : Page 4> Acesso em: 15 abr. 2023.

KAHNEMAN, Daniel.; TVERSKY, Amos. *Judgment under uncertainty: heuristics and biases*. **Science, New Series**, v. 185, n. 4157, p. 1124-1131, set. 1974.

_____. *Prospect theory: An analysis of decision under risk*. **Econometrica**, v. 47, n. 2, p. 263–292, mar 1979.

_____. *Choices, Values, and Frames*. **American Psychologist**, v. 39, n. 4, p. 341 - 350, 1984.

KAHNEMAN, Daniel, SLOVIC, Paul, & TVERSKY, Amos. *Judgment under uncertainty: heuristics and biases*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

KAHNEMAN, Daniel. *Maps of bounded rationality: A perspective on intuitive judgement and choice*. 2002.

_____. **Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar**. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2011.

KAISER, Tim et al. *Financial education affects financial knowledge and downstream behaviors*. **Journal of Financial Economics**, v. 145, n. 2, p. 255-272, 2022.

KAUSTIA, Markku; ALHO, Eeva; PUTTONEN, Vesa. *How much does expertise reduce behavioral biases? The case of anchoring effects in stock return estimates*. **Financial Management**, v. 37, n. 3, p. 391-412, 2008.

KLONTZ, Brad et al. *Facilitating financial health: Tools for financial planners, coaches, and therapists*. The National Underwriter Company, 2016.

LEE, Yu-Hao et al. *Training anchoring and representativeness bias mitigation through a digital game*. **Simulation & Gaming**, v. 47, n. 6, p. 751-779, 2016.

LI, Xi et al. *Sell-side analysts and gender: A comparison of performance, behavior, and career outcomes*. **Financial Analysts Journal**, v. 69, n. 2, p. 83-94, 2013.

LINNAINMAA, Juhani T.; MELZER, Brian T.; PREVITERO, Alessandro. *The misguided beliefs of financial advisors*. **The Journal of Finance**, v. 76, n. 2, p. 587-621, dez 2021.

MOCHON, Daniel; FREDERICK, Shane. *Anchoring in sequential judgments*. **Organizational behavioral and human decision processes**, v. 122, n.1, p. 69-79. DOI: < <http://doi.org/10.1016/j.obhdp.2013.04.002>, 2013>. Acesso em 03 maio de 2023.

MONTI, Marco et al. *Retail investors and financial advisors: New evidence on trust and advice taking heuristics*. **Journal of Business Research**, v. 67, n. 8, p. 1749-1757, 2014.

MORNINGSTAR. *Why People Hire Financial Advisors*. Disponível em: < <https://www.morningstar.com/lp/choosing-financial-advisor> >. Acesso em 14 nov. de 2023.

MORNINGSTAR. *Why People Hire Financial Advisors*. Disponível em: < <https://www.morningstar.com/lp/choosing-financial-advisor> >. Acesso em 14 nov. de 2023.

MULLAINATHAN, Sendhil; NOETH, Markus; SCHOAR, Antoinette. *The market for financial advice: An audit study*. **National Bureau of Economic Research**, 2012.

PARK, JaeHong et al. *Information valuation and confirmation bias in virtual communities: Evidence from stock message boards*. **Information Systems Research**, v. 24, n. 4, p. 1050-1067, 2013.

POMPIAN, M. **Behavioral Finance and Wealth Management**. Nova Jersey: John Wiley & Sons, 2006.

POMPIAN, Michael M.; LONGO, John M. *Incorporating behavioral finance into your practice*. **Journal of Financial Planning**, v. 18, n. 3, p. 58, 2005.

ROGERS, Pablo; FAVATO, Veronica; SECURATO, José Roberto. Efeito educação financeira no processo de tomada de decisões em investimentos: um estudo a luz das finanças comportamentais. In: **II Congresso ANPCONT-Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis**, Salvador/BA. 2008. p. 3.

SCHWARTZ, Hugh H. *A introduction to behavioral economics: The complicating but sometimes critical considerations*. **Available at SSRN 960222**, 2007.

SHAIKH, G. M. et al. *Do behavioral biases in gender differences affect investment decisions*. **Sociology International Journal**, v. 3, n. 4, p. 326-336, 2019.

SHEFRIN, Hersh M. **Beyond greed and fear**. Harvard Business School Press, 2000.

SIEGEL, Sidney; CASTELLAN JR., N. John. **Estatística não-paramétrica para ciências do comportamento**. Trad Sara Ianda Correa Carmona. 2 ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2006.

SIMON, Herbert A. *A Behavioral Model of Rational Choice*. **Quarterly Journal of Economics**, v. 69, n. 1, p. 99-118, 1955.

_____. *Rational Decision Making in Business Organizations*. **American Economic Review**, v. 69, n. 4, p. 493-513, 1979.

_____. **Comportamento Administrativo: estudo do processo decisório nas organizações administrativas**. Rio de Janeiro: FGV, 1979.

SOUZA, Fabia Jaiany Viana de, et al. A Educação Financeira e a Sua Influência na Tomada de Decisões. **Revista de Contabilidade da Ufba**, Salvador, v. 5, n. 2, p. 81-95, maio 2011. Quadrimestral. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/19124/1/EducaçãoFinanceiraInfluência_2011.pdf. Acesso em: 10 abr. 2023.

THALER, Richard H. *The End of Behavioral Finance*. **Financial Analysts Journal**, 1999.

_____. *Mental accounting matters*. **Journal of Behavioral Decision Making**, v. 12, n. 3, p. 183-20, 1999

_____. *Misbehaving: A construção da economia comportamental*. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.

_____. *From cashews to nudges: The evolution of behavioral economics*. *American Economic Review*, v. 108, n. 6, p. 1265-1287, 2018.

THALER, Richard H.; BENARTZI, Shlomo. *Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving*. *Journal of Political Economy*, v. 112, n. 1, 2004.

THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. *Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness*. London: Penguin, 2009.

TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. *Availability: A heuristic for judging frequency and probability*. *Cognitive Psychology*, v. 5, n. 2, p. 207–232, 1973.

_____. *Judgment Under Uncertainty, Heuristics and Biases: Biases in judgments reveal some heuristics of thinking under uncertainty*. *Science*, Vol. 185, September. 1974

_____. *The Framing of Decisions and the Psychology of Choice*. *Science*, v. 211, n. 4481, p. 453–58, 1981.

_____. *Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty*. *Journal of Risk and uncertainty*, v. 5, p. 297-323, 1992.

ÜNVAN, Yüksel Akay. *Recent Advances in Economics and Administration Sciences*. 2023.

YECHIAM, Eldad. *Acceptable losses: The debatable origins of loss aversion*. *Psychological research*, v. 83, n. 7, p. 1327-1339, 2019.

YOSHINAGA, Claudia Emiko et al. *Finanças comportamentais: uma introdução*. *Revista de Gestão USP*, v. 15, n. 3, p. 25-35, 2008 Tradução. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/directbitstream/b75b7d3d-1b13-45cf-8904-57b048363ff9/1732385.pdf>. Acesso em: 02 maio 2023.